

Malestar psicológico, agresividad y bullying en Educación Superior

Julio Vega-Cauich

Universidad Autónoma de Yucatán; Foco Rojo: Centro de
Psicología Aplicada

Aaron J. Euan-Catzin

Foco Rojo: Centro de Psicología Aplicada

Los estudios de acoso escolar que buscan agrupaciones en tipos de alumnos involucrados han encontrado grupos bien diferenciados, y que suelen diferir en varios aspectos. Por ejemplo, se ha encontrado que las víctimas suelen experimentar mayores problemas internalizantes, tanto clínicamente significativos (como patologías), como afectaciones en su vida cotidiana (como distrés psicológico). De igual forma, los agresores y víctimas suelen presentar mayores niveles de agresividad que los alumnos que no se involucran en el acoso escolar. Sin embargo, la mayoría de los estudios previos han sido realizados en grupos de estudiantes de niveles primaria y secundaria, por lo que este estudio busca explorar estos resultados en alumnos universitarios. Con una muestra de 338 estudiantes universitarios del sureste de México, se aplicó una batería de pruebas utilizando la adaptación al español del *California Bullying Victimization Scale*, la Escala de Malestar Psicológico K10 y la Escala de Agresión Proactiva y Reactiva, se exploraron estas variables. A través de la aplicación de la técnica de correspondencias múltiples y análisis de conglomerados sobre las respuestas del instrumento de acoso escolar, se identificó la existencia de tres grupos: no involucrados, mayormente víctimas y mayormente agresores. Estos estudiantes, además, diferían en variables como el malestar psicológico, siendo el grupo de mayormente víctimas las que presentaron puntuaciones más elevadas en esta variables; y la agresividad, siendo que los mayormente víctimas y mayormente agresores, puntuaron más alto y significativamente que los alumnos no involucrados. Los resultados son consistentes con los estudios previos realizados con alumnos de niveles básicos, aunque con algunas variaciones importantes, que posiblemente pueda deberse al fenómeno propio del acoso a nivel superior, o bien, a cuestiones metodológicas en las que difieren los estudios previos. Se recomienda realizar más investigaciones al respecto en estudiantes universitarios.

Keywords: bullying, malestar psicológico, agresividad, educación superior

Introducción

El acoso escolar es un fenómeno su suscita una preocupación importante en la sociedad actual ya que se asocia a diversas problemáticas conductuales, físicas, psicosomáticas y de salud mental (Musalem y Castro, 2015). En general, la investigación actual se ha centrado en el estudio de los aspectos emocionales y morales que comprende el acoso escolar, analizando las capacidades de regulación emocional y las estrategias de afrontamiento en los involucrados (Sánchez, Ortega, y Menesini, 2012).

Para poder identificar estos aspectos se suelen crear o identificar categorías que permiten agrupar estas características de acuerdo con la función que desempeñan las personas que participan en la dinámica del acoso escolar. Como se observará a lo largo de esta introducción, estas categorías

suelen ser: a) víctimas, b) agresores, c) víctimas-agresores y, d) no involucrados (Santoyo Castillo y Frías, 2014). A continuación, se describen algunos hallazgos sobre los aspectos del malestar psicológico y agresividad en los involucrados en el acoso escolar.

A continuación, se describen algunos hallazgos sobre ciertos aspectos emocionales y morales en los involucrados en el acoso escolar: el malestar psicológico y la agresividad.

Aspectos de malestar psicológico en las víctimas. Según Velasco Rodríguez, Seijo y Vilariño (2012) existen dos niveles de consecuencias de la victimización referidas al malestar psicológico. El Nivel 1 que se refiere a las consecuencias negativas en el funcionamiento psicológico deseable y, el Nivel 2, que implica la presencia de aspectos psicopatológicos.

En el Nivel 1, estos investigadores encontraron que las víctimas de acoso escolar suelen presentar sentimientos de infelicidad, soledad, pérdida de motivación escolar, disminución de la autoestima, sentimientos de inferioridad, así como sensibilidad al rechazo y a las evaluaciones negativas de los demás. Un estudio realizado por Puértolas Jiménez y Mon-

Contacto: Mtro. Julio Vega-Cauich, e-mail: julio.vega@outlook.com, Calle 47 No. 506 por 62 y 64 Centro, CP 97000 Mérida, Yucatán, México.

tiel Juan (2017), en el que se revisaron 86 artículos científicos (entre revisiones sistemáticas, meta-análisis y estudios de diseños transversales), respalda los hallazgos anteriores, pues se encontró que las víctimas de acoso escolar presentan problemas de sueño, sentimientos de inseguridad, infelicidad y tristeza, malestar y e inestabilidad emocional, irritabilidad, ansiedad y grave deterioro de la autoestima, así como cambios de humor. Otras investigaciones encontraron que estas características también se presentan en estudiantes con conductas de víctima-agresor y que se diferencian de otros grupos de estudiantes como los No involucrados o Grupos de Control (González, Morales Reynoso, y Gómez, 2015; Valdés Cuervo, Yañez Quijada, y Carlos Martínez, 2013).

En el Nivel 2 Velasco Rodríguez, Seijo y Vilariño (2012), encontraron que las víctimas de acoso escolar suelen presentar problemas como depresión (Velasco Ariza, Pineda García, y Arámburo Vizcarra, 2015), ansiedad, trastorno de estrés postraumático, consumo de sustancias, fobia social, trastornos de la percepción de la imagen corporal como la dismorfia muscular, trastornos alimentarios e ideación y tentativa suicida. Puértolas Jiménez y Montiel Juan (2017), también encontraron que los estudiantes identificados como Víctimas/Agresores suelen presentar mayores problemas como depresión, estrés postraumático, fobias, ansiedad y otras dificultades internalizantes y externalizantes.

Adicionalmente, Brockenbrough, Cornell y Loper (2002), encontraron que este grupo de alumnos víctimas, además, presenta conductas agresivas, sin embargo, ésta es reactiva, es decir, que se da como una respuesta a la hostilidad recibida. No obstante, algunos estudios muestran resultados diferentes. Salmivalli y Nieminen (2002) por ejemplo, encontraron que los niños que son tanto víctimas como agresores fueron agresivos de formar reactiva y proactiva. Fueron los niños que únicamente son víctimas quienes sólo presetaron agresividad reactiva.

Aspectos de agresividad en los agresores. En términos generales, las investigaciones han encontrado que los agresores utilizan más estrategias de afrontamiento agresivas que las víctimas (Sánchez y cols., 2012). Las investigaciones en educación básica han encontrado una relación entre el acoso escolar y los comportamientos antisociales, las actitudes desafiantes, así como una mayor probabilidad de desarrollar personalidad antisocial, utilizar comportamientos violentos, y cometer delitos en la vida adulta (Velasco Rodríguez y cols., 2012). Cerezo y Méndez (2013) reportan datos similares en España. Su estudio realizado con más de 1200 estudiantes de secundaria mostró diferencias significativas en estos comportamiento y actitudes entre los agresores y otros grupos como las Víctimas, las Víctimas-Agresor y los No involucrados.

Otras características de comportamiento asociadas al grupo de Agresores en educación básica son el consumo de sustancias, hacer grafitis en espacios no permitidos y problemas

de disciplinas (González y cols., 2015; Puértolas Jiménez y Montiel Juan, 2017; Valdés Cuervo y cols., 2013).

Por otro lado, sucede un fenómeno interesante con los agresores victimizados. Sánchez et al. (2012) y Salmivalli y Nieminen (2002) identificaron que existen ciertas diferencias entre este y otros grupos (Agresores, Víctimas y No involucrados) en cuanto a las estrategias agresivas y de autodestrucción que utilizan. Estos estudios encontraron que el grupo de Agresores-Víctimas eran más agresivos que los identificados sólo como Agresores.

Todos estos hallazgos muestran la importancia que tiene el poder analizar las características y las consecuencias que el acoso escolar genera en estos grupos de alumnos, pues no sólo permite conocer mejor el fenómeno y su dinámica, sino que también permite identificar a los grupos que requieren de una atención primordial, según el riesgo que representan (Puértolas Jiménez y Montiel Juan, 2017). Por otro lado, y como se ha podido observar, las investigaciones sobre el acoso escolar se suelen desarrollar con estudiantes de educación básica, por lo que es necesario identificar estos aspectos en otros niveles educativos, como la educación superior (Sánchez y cols., 2012). Es por ello que, este trabajo busca identificar los distintos grupos de alumnos universitarios involucrados en el acoso escolar y determinar si estos se diferencian a partir del distrés psicológico y la agresividad.

Método

Se realizó un estudio de alcande correlacional, con un diseño observacioens, retrospectivo, analítico y transversal.

Participantes

En el estudio, participaron 338 estudiantes de nivel superior de diversas escuelas del interior del estado de Yucatán, elegidos a través de un muestro de tipo intencionado siguiendo un esquema de bola de nieve. De éstos, un 44.7 % de los estudiantes fueron hombres, el 61.5 % de escuelas públicas y con un rango de edad de 18 a 27 años ($M = 19.66$; $D.E. = 1.74$).

Instrumentos

Bullying. La principal variable, fue evaluada utilizando una versión previamente validada y adaptada del *California Bullying Victimization Scale* (Vega-Cauich y Cisneros-Cohernour, 2019; Vega Cauich y Cisneros-Cohernour, 2017), donde se reportan valores de confiabilidad adecuados (superiores a .80), y con análisis de validez que demuestran la correlación del constructo con otras variables asociadas al acoso escolar como la agresividad y la satisfacción escolar.

Malestar psicológico. Esta variable se midió utilizando la Escala de Malestar Psicológico de Kessler K10 (Kessler y cols., 2002), en su adaptación al español (Romero-Abrio, Martínez-Ferrer, Sánchez-Sosa, y Musitu, 2019). La escala

Figura 1. Grupos de estudiantes identificados según su tipo de involucramiento en el acoso escolar (Nota: CSX = comentarios sexuales).

es una medida general del malestar psicológico, con una consistencia interna adecuada (.88), y con evidencia de validez convergente a través de sus correlaciones con el Inventario de Depresión de Beck y la Escala de Ansiedad de Spilberger.

Agresividad. Para esta variable, se utilizó la escala de Agresión Proactiva y Reactiva de Reine et al. (2006), adaptado al español por Andreu, Peña y Ramírez (2009), donde se obtuvieron índices de consistencia interna adecuados (.84 a .91), y análisis de validez de constructo obtenida a partir de la identificación de que los hombres obtienen mayores puntuaciones de agresividad que las mujeres, lo cual es consistente con la teoría sobre agresión

Procedimiento

La recolección de datos fue realizada a partir de un muestreo de tipo de intencional con esquema de bola nieve, es decir, donde otros participantes ayudaban a conseguir más elementos muestrales. La aplicación de los instrumentos fue a través de encuestas de lápiz y papel con el acompañamiento de los encuestadores para resolver dudas en caso de no entender las instrucciones o el contenido de los instrumentos. Pevio a contestar los datos, se leyó el consentimiento informado a los participantes, y participaron únicamente aquellos que tenían la mayoría de edad para poder brindar su consentimiento, y aquellos que accedieron a hacerlo. La aplicación individual tuvo una duración aproximada de 15 minutos.

Posteriormente, los datos fueron analizados en tres fases. Primero, se realizó un análisis de correspondencias múltiples para obtener los dos primeros componentes de las variables de victimización y agresión por bullying. A partir de ello, se guardaron estas puntuaciones para poder realizar un análisis de conglomerados con la finalidad de obtener grupos latentes

y homogéneos entre los participantes, explorando la posibilidad de obtener dos, tres y hasta cuatro grupos. Finalmente, se eligió uno de estos modelos de agrupamiento para poder realizar los contrastes entre las variables de agresividad y malestar psicológico. Para todos los análisis se consideró un nivel de confianza del 95 %.

Resultados

Análisis de Correspondencias Múltiples

Los análisis de correspondencias múltiples se realizaron con los ocho ítems que evaluaban victimización, y los ocho ítems que evaluaban agresión. Para ello, primeramente, se dicotomizaron las opciones de respuesta de forma inicial, considerando como “No experimentó” aquellos que tenían una respuesta inferior a “2 a 3 veces en el último mes”, y como un “Sí experimentaron” cuando se indicaba una respuesta igual a superior a “2 a 3 veces en el último mes”.

Lo resultados dieron dos componentes con una consistencia interna de .639 que puede ser considerada como adecuada, y que explican hasta el 31.2 % de la variable del instrumento, según los resultados de la inercia obtenidos. Estos dos componentes fueron guardados y utilizados para la segunda fase.

Análisis de Conglomerados

De segunda fuente, se realizó un análisis de conglomerados utilizando los dos componentes, utilizando el método jerárquico del vecino más lejano para obtener grupos bien diferenciados. Se consideró resguardar tres propuestas de agrupamiento: dos grupos, tres grupos y cuatro grupos, conser-

vando la propuesta que brindara una interpretación simple y coherente siguiendo el principio de parsimonia.

Los resultados arrojaron que el modelo de tres grupos es el más sencillo de interpretar y que brinda resultados con coherencia. Tal como se observa en la Figura 1, se obtuvo que existen tres formas en las que los estudiantes se involucran en el acoso escolar en el nivel superior: (1) estudiantes no involucrados, cuya participación como víctima o agresor es prácticamente nula y son los más frecuentes con un 94 % de la muestra; (2) mayormente víctimas (4 %), donde destaca que mayormente experimentan acoso de tipo indirecto o relacional, pero que también realizan en ciertas ocasiones expresiones de violencia como insultar, excluir, golpear o generar rumores; y (3) alumnos mayoritariamente agresores (2 %), que suelen en su mayoría amenazar, realizar comentarios sexuales, rumores y excluir, pero que también ocasionalmente reciben agresiones, especialmente de dos tipos: daños a sus propiedades y pertenencias, y cybervictimización. Contrario a lo esperado, no se encontraron grupos de víctimas ni agresores “puros”, sino que en general el ser víctima-agresor es lo usual, aunque con una participación en unos de estos dos tipos mayormente marcada.

Diferencias entre malestar psicológico y agresividad

Finalmente, se exploró las diferencias entre los grupos identificados con el malestar psicológico y la agresividad proactiva y reactiva a través de las pruebas de ANOVA. Primeramente, sí se encontraron diferencias estadísticamente entre los tres grupos con respecto al malestar psicológico ($F_{(2)} = 10.05$; $p < .001$), en donde las mayormente víctimas obtuvieron puntuaciones significativamente mayores cuando se comparaban con los no involucrados ($p < .001$) y los mayormente agresores ($p < .001$), aunque no cuando se comparaban mayormente agresores con no involucrados ($p = .494$), lo que sugiere que los mayoritariamente víctimas experimentan más malestar psicológico que cualquier otro tipo de involucrado en el acoso escolar (Ver Figura 2).

Así mismo, se observaron diferencias estadísticamente significativas cuando se compararon por la agresión reactiva ($F_{(2)} = 13.94$; $p < .001$) y la agresión proactiva ($F_{(2)} = 24.37$; $p < .001$). Sin embargo, entre mayoritariamente agresores y mayoritariamente víctimas no existieron diferencias significativas, no obstante, estos dos grupos sí presentaron diferencias significativas con los no involucrados ($p < .001$), siendo que los primeros presentan mayores niveles de agresividad que los no involucrados.

Discusión

Con respecto a las clases de alumnos que se formaron en el análisis de conglomerados se puede observar que éstos son similares a los encontrados en estudios realizados con estudiantes de educación básica, aunque no se hallaron grupos puros. Es posible que esto se deba a que la agresividad no es

Figura 2. Diferencias en malestar psicológico y agresión en los tres grupos identificados.

un fenómeno dicotómico, así como a la moderación de aspectos como la reactividad de las víctimas ante la violencia recibida. También es posible que esto se deba a la dinámica propia que tiene el acoso escolar en los estudiantes universitarios, pues estudios previos señalan las diferencias existentes en los diversos niveles educativos (Chapell y cols., 2006). Por ejemplo, se ha visto que en estos niveles educativos suele presentarse con mayor frecuencia el acoso de tipo relacional o indirecto, a diferencia del nivel primaria y secundaria, donde se da con mayor frecuencia el bullying físico o directo (Juvonen y Graham, 2014).

En cuanto a las características relacionadas con el malestar psicológico, los resultados coinciden con los hallazgos de los estudios en niveles educativos básicos (González y cols., 2015; Puértolas Jiménez y Montiel Juan, 2017; Valdés Cervo y cols., 2013; Velasco Rodríguez y cols., 2012), en el que se observan problemas de malestar psicológico en los grupos de Víctimas y Víctimas/Agresores. Así mismo, los resultados sobre la agresión reactiva y proactiva, en parte coinciden con lo encontrado por Salmivalli y Nieminen (2002): el grupo de Agresor/Víctima fueron más agresivos tanto de forma reactiva como proactiva que el grupo de No Involucrados. No obstante, en relación con el grupo Víctima/Agresor los resultados de este estudio difieren en tanto que los estudios anteriores mencionan que este grupo suele utilizar únicamente la agresión reactiva.

Se recomiendan más investigaciones al respecto que brinden mayor luz sobre la replicabilidad en el nivel universitario de los hallazgos del acoso escolar realizados en niveles básicos.

Referencias

Andreu, J., Peña, E., y Ramirez, J. (2009). Cuestionario de agresión reactiva y proactiva: un instrumento de medida de la agresión en

- adolescentes. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 14(1), 37–49.
- Brockenbrough, K. K., Cornell, D. G., y Loper, A. B. (2002). Aggressive Attitudes Among Victims of Violence at School. *Education and Treatment of Children*, 25(3), 273–287.
- Cerezo, F., y Méndez, I. (2013). Agresores en bullying y conductas antisociales. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 3(1), 5–14. doi: 10.30552/ejih-pe.v3i1.32
- Chapell, M., Hasselman, S. L., Kitchin, T., Lomon, S. N., MacIver, K. W., y Sarullo, P. L. (2006). Bullying in elementary school, high school, and college. *Adolescence*, 41(164), 633–648.
- González, B. M., Morales Reynoso, T., y Gómez, Y. A. (2015). Variables Proximales relacionados con Violencia Escolar y Bullying en alumnado de bachillerato. *Psychology, Society, & Education*, 7(2), 185–199.
- Juvonen, J., y Graham, S. (2014). Bullying in schools: the power of bullies and the plight of victims. *Annual review of psychology*, 65, 159–85. doi: 10.1146/annurev-psych-010213-115030
- Kessler, R. C., Andrews, G., Colpe, L. J., Hiripi, E., Mroczek, D. K., Normand, S.-L. T., ... Zaslavsky, A. M. (2002). Short screening scales to monitor population prevalences and trends in non-specific psychological distress. *Psychological Medicine*, 32(6), 959–976. doi: 10.1017/S0033291702006074
- Musalem, B. R., y Castro, O. P. (2015). Qué se sabe de bullying. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 26(1), 14–23. doi: 10.1016/j.rmclc.2014.12.002
- Puértolas Jiménez, A., y Montiel Juan, I. (2017). Bullying en la educación secundaria: una revisión sobre las características de las víctimas y las víctimas-acosadores y las consecuencias de su victimización. *Revista de Victimología*(5), 85–128. doi: 10.12827/RVJV.5.04
- Raine, A., Dodge, K., Loeber, R., Gatzke-Kopp, L., Lynam, D., Reynolds, C., ... Liu, J. (2006). The reactive–proactive aggression questionnaire: Differential correlates of reactive and proactive aggression in adolescent boys. *Aggressive Behavior*, 32(2), 159–171.
- Romero-Abrio, A., Martínez-Ferrer, B., Sánchez-Sosa, J. C., y Musitu, G. (2019). A psychosocial analysis of relational aggression in Mexican adolescents based on sex and age. *Psicothema*, 31(1), 88–93. doi: 10.7334/psicothema2018.151
- Salmivalli, C., y Nieminen, E. (2002). Proactive and reactive aggression among school bullies, victims, and bully-victims. *Aggressive Behavior*, 28(1), 30–44. doi: 10.1002/ab.90004
- Sánchez, V., Ortega, R., y Menesini, E. (2012). La competencia emocional de agresores y víctimas de bullying. *Anales de Psicología*, 28(1), 71–82.
- Santoyo Castillo, D., y Frías, S. M. (2014). Acoso escolar en México: actores involucrados y sus características. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 44(4), 13–41.
- Valdés Cuervo, Á. A., Yañez Quijada, A. I., y Carlos Martínez, E. A. (2013). Diferencias entre subgrupos de estudiantes involucrados en el bullying: víctimas, agresores-víctimas y agresores. *Liberrabit*, 19(2), 1729–4827.
- Vega Cauch, J. I., y Cisneros-Cohernour, E. J. (2017). Estudio piloto para la adaptación del California Bullying Victimization Scale (CBVS) con estudiantes mexicanos. En *Xiv congreso nacional de investigación educativa* (pp. 1–11). San Luis Potosí: Consejo Mexicano de Investigación Educativa.
- Vega-Cauch, J. I., y Cisneros-Cohernour, E. J. (2019). El California Bullying Victimization Scale (CBVS) para la evaluación del bullying y cyberbullying en estudiantes mexicanos. En J. J. Dorantes Carrión (Ed.), *El cyberbullying y otros tipos de violencia tecnológica en la educación* (Vol. 7, pp. 165–182). Córdoba: Brujas, Social TIC.
- Velasco Ariza, V., Pineda García, G., y Arámburo Vizcarra, V. (2015). Víctima de Bullying, aprovechamiento escolar y depresión en adolescentes mexicanos de la frontera entre México y Estados Unidos de Norteamérica. *Revista Internacional sobre Diversidad e Identidad en la Educación*, 2(1), 1–8. doi: 10.18848/2386-9135/CGP/v02i01/1-8
- Velasco Rodríguez, J., Seijo, D., y Vilariño, M. (2012). Consecuencias del Acoso Escolar en la salud psicoemocional de niños y adolescentes. En R. Gonzalez Cabanach, R. Arce, M. d. M. Ferradas, y C. Freire (Eds.), *Psicología y salud ii. salud física y mental* (pp. 113–126). GUE Editorial.